

ANÁLISE DISCURSIVO-DIALÓGICA SOBRE ANISTIA NO ART. 59 DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO À LUZ DA ÓTICA BAKHTINIANA

FÁBIO XAVIER DA SILVA ARAÚJO^{1,2}; ERICK SILVA DOS SANTOS^{2,3}; FERNANDO GALVÃO RABELO¹; HELEN COSTA COELHO^{1,2}; EFIGÊNIA DAS NEVES BARBOSA RODRIGUES²; WELLINSON MAXIMIN DE SOUZA SEVERINO²

1 – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP); 2 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP); 3 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ (SEMA/AP)
fabiuxavier@gmail.com

Resumo – O estudo teve como objetivo investigar a possibilidade de anistia de crimes ambientais presentes no Art. 59 do novo Código Florestal Brasileiro, com subsídios de análise advindos da teoria discursivo-dialógica proposta pelo russo Mikhail Bakhtin. Metodologicamente, o novo Código Florestal Brasileiro constituiu-se como corpus analítico do trabalho. É uma pesquisa bibliográfica e exploratória, com abordagem qualitativa. Os resultados mostraram que toda polêmica e discussão sobre anistia está fortemente manipulada por um discurso “oficial” ideológico que persiste em negar a existência de qualquer perdão para os autores de determinados crimes contra a flora. Mostraram também que os autos de infração emitidos com base no antigo Código Florestal de 1965, anteriores a julho de 2008, continuam plenamente válidos. Contudo, embora burocraticamente, a anistia ou a conversão de multas em serviços de preservação para os crimes ambientais podem ocorrer por meio de procedimentos administrativos.

Palavras-chave: Anistia. Crimes. Ambientais. Análise. Discursivo-dialógica. Bakhtin.

I. INTRODUÇÃO

O novo Código Florestal Brasileiro (CFB) foi aprovado recentemente por meio da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e alterada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro 2012. Em termos gerais, o novo CFB faz parte da legislação ambiental brasileira que trata sobre a proteção da vegetação nativa do território nacional. Atualmente, conforme Lehfeld (2013), o problema se encontra em como interpretar o novo CFB já em vigor e que corre o risco de ser modificado rapidamente. De acordo com o autor, interpretar uma lei é sempre um “campo pantanoso”, ainda mais quando esta é fruto de debates intensos, que não tem um texto definitivo e que é motivo de embates acirrados no Congresso Nacional.

Os estudos de Mikhail Bakhtin sobre a teoria dialógica do discurso delimitaram um novo marco metodológico multidisciplinar, fruto das discussões sobre a filosofia da linguagem desenvolvidas pelo chamado Círculo de Bakhtin, composto por pensadores ligados a diferentes áreas. Dos encontros bakhtinianos foram possíveis o surgimento de categorias de análise que subsidiam pesquisas em vários campos do saber contemporaneamente. Brait (2007; 2012)

lançou mão da arquitetura bakhtiniana e em suas obras, intituladas “Bakhtin: conceitos-chave” e “Bakhtin: outros conceitos chaves”, encontram-se as ideias do filósofo russo como: estilo, ideologia, polifonia, gêneros discursivos, cronotopo e exotopia, carnavalização, interdiscursividade e intertextualidade, entre outros.

Ao discutir Direito e Poder Ideológico sob as vozes de Bakhtin, Sudatti (2007) menciona que a “ideologia” é uma força social muito importante no modo de produção capitalista e questiona sua vinculação com o direito e o seu papel na reprodução da ideologia dominante. Para a autora, a elite jurídica controla o ideológico dos sentidos veiculados e assimilados pela sociedade. A ideologia dominante é o grande fator de coesão da prática jurídica. Assim, o direito torna-se ao mesmo tempo instituído e instituinte do imaginário ideológico, perpetuando valores dominantes e também constitui fonte desses valores.

O novo CFB, enquanto Diploma da Legislação Ambiental Brasileira, torna-se nesta pesquisa, sujeito de análise quando trata de anistia para agentes supostamente contraventores da nova Norma brasileira. Pois, afinal, o discurso nessa nova Lei permite que todo o desmatamento ilegal já praticado seja anistiado? Qual a relação entre a Norma e o seu poder ideológico? Procurar-se-á analisar a linguagem jurídica na nova Legislação como expressão do componente ideológico, apoiado nos pressupostos teóricos do linguista russo Mikhail Bakhtin.

II. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para melhor organizar o estudo, foi importante demarcar o universo de pesquisa. Assim, o novo Código Florestal Brasileiro constituiu-se como um importante corpus de análise para o trabalho. A área de conhecimento da pesquisa é interdisciplinar. Quanto a sua finalidade, é uma Pesquisa Aplicada. Em relação aos objetivos, é uma pesquisa exploratória, visto que tenciona proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. Quanto ao método empregado, procedeu-se tecnicamente pela pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa.

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entendendo o Código Florestal Brasileiro

Entre 1500 e 1533, os portugueses se concentraram em guardar a costa do Brasil e traficarem o pau-brasil (CASTRO, 2002), pois a terra era “desprovida de especiarias e de condimentos, de ouro e prata, de trigo e de gado, de ferro e de vinho”. Os conflitos iniciais por causa dos recursos florestais ocorreram no século XVI. Conforme Siqueira; Nogueira (2004), as primeiras reivindicações da opinião pública para o uso do solo, só vieram no século XVIII. A fim de prevenir a exploração desordenada, Felipe II, em 12 de dezembro de 1605, assinou o Regimento do pau-brasil, assegurando as futuras explorações deste recurso.

O pau-brasil não provocou um desmatamento alarmante, mas a colonização portuguesa objetivava manter o domínio sobre determinadas áreas, grandes extensões de terra foram distribuídas em forma de capitânicas hereditárias. Os proprietários eram obrigados a cultivar esses locais, ou seja, destruir a floresta nela existente. Entre 1822 e 1889, a legislação ambiental avançou, contudo, segundo Volpato (1984), ainda assim, pode-se considerar que foram ações apáticas, a exemplo, cita-se o tratamento liberal e a retirada das restrições de exploração das madeiras de lei fora das áreas de terras ou florestas públicas.

A Constituição Federal (CF) de 1891 tentou organizar o Serviço Florestal Brasileiro, órgão do Governo para suprir as atividades florestais, todavia, as especificidades eram deixadas de lado. A União, já na Constituição Federal de 1934, adquiriu competência para legislar sobre a matéria de água, floresta, caça, pesca e sua exploração, ficando os Estados encarregados de legislar supletivamente ou complementarmente conforme as particularidades locais (VOLPATO, 1984).

O primeiro Código Florestal Brasileiro (CFB), datado de 23 de janeiro de 1934, preocupou-se de imediato no seu art. 1º, em destacar as florestas do território nacional:

As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes, do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis em geral, e especialmente este código, estabelecem (DECRETO Nº 23.793 DE 23 DE JANEIRO DE 1934).

Para estudar o código vigente e propor alterações, Jânio Quadros, em 1961, instituiu um grupo de trabalho composto por três magistrados e três agrônomos (SIQUEIRA; NOGUEIRA, 2004). Como resultado, foi aprovado em 15 de setembro de 1965 o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 4.711. A Medida Provisória nº 1.511, de 26 de julho de 1996, alterou a redação do art. 44 que dispunha sobre a proibição em converter áreas florestais em agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste.

Muitos debates se arrastaram por um longo período por causa do CFB de 1965. Neste contexto, várias Medidas Provisórias como a MP nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 e a MP nº 1.511, de 25 de julho de 1996, fizeram alteração na redação do Código. O Decreto nº 6.514, de 22

de junho de 2008, estabeleceu um prazo para que os donos de propriedades rurais averbassem suas Reservas Legais.

Lehfeld (2013) considera o novo CFB um tema polêmico dentro da área do Direito, especialmente no Direito Ambiental, aspectos referentes à sua formulação e interpretação tem gerado debates no seio da sociedade. Já há muito tempo o Congresso Nacional discutia a alteração do CFB, só na Câmara dos Deputados, tramitou por doze anos, período marcado por batalhas entre ruralistas e ambientalistas. Inicialmente, a aprovação do novo CFB em 25 de maio de 2012 representou a vitória dos ruralistas.

Carvalho (2013 p. 38), assevera que o novo CFB vem “estabelecer normas gerais sobre proteção da vegetação”. Ainda acrescenta que o Diploma estaria “respaldado (...) de um vácuo normativo temido em face dos nove vetos ocorridos na MP 571/2012”. Dentre outros aspectos, a nova Lei deu a luz ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), Cadastro Ambiental Rural (CAR) e às normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental (PRA), complementado pelo Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012. Estas inovações, segundo Carvalho (2013), podem transparecer que este Decreto “serviria exclusivamente para adequar os produtores rurais à nova lei”, pois o cadastramento das propriedades rurais médias ou grandes de forma fragmentada poderia levar ao direito de anistia.

Língua, ideologia, dialogismo e polifonia na concepção bakhtiniana

Entre os grandes reformadores da teoria do romance, encontra-se o russo Mikhail Bakhtin. Suas concepções reestruturam o percurso da linguística ocidental. Ele foi um filósofo da linguagem que contribuiu sobremaneira para o estudo da relação signo e ideologia. No entanto, suas contribuições ainda não foram totalmente exploradas até os dias de hoje (SUDATTI, 2007).

Os estudos bakhtinianos inauguraram uma teoria semiótica da ideologia que se sustenta sobre uma visão não reducionista da língua e da sociedade. Sudatti (2007) explica que Bakhtin é tido como o desenvolvedor de uma linguagem poliglótica, voltada para o múltiplo, para a estratificação da língua, para o plurilinguismo real, para a periferia da linguagem, às manifestações populares, à fala do cotidiano, aos contrafluxos dos padrões artísticos consagrados, à língua do povo ou do proletariado em oposição à “língua culta” da classe dominante. O centro de gravidade de seu pensamento é a enunciação concreta, onde a fala é a própria vida social em processo.

Sudatti (2007) explica que o termo “ideologia” é usado no plural, quando transmite às visões de mundo delimitadas a grupos e classes sociais de diferentes segmentos, no entanto que usam uma mesma língua para se comunicar e estão sob o domínio de forças de centralização linguístico-ideológica.

A palavra para Bakhtin se torna a arena de lutas pela representação do mundo, mas que, no paradigma atual, é um fato tolhido, visto que a classe dominante confere à palavra um caráter quimérico, onde tenta evitar a todo custo às lutas sociais que se travam, ela significa “o estudo das ideologias e a filosofia da linguagem”, sendo produto ideológico vivo, funcionado em qualquer situação social e tornando-se “signo ideológico” porque guarda “as entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os valores sociais, concentrando

em seu bojo as lentas modificações ocorridas na base da sociedade [...]” (BRAIT, 2007 p. 177-178).

A linguagem jurídica tem muita cautela quanto aos avanços da descentralização ideológica. O jargão jurídico, variante que descende de uma língua morta (latim clássico), pode ser considerado uma das forças centripetas mais poderosas que atuam na sociedade. (SUDATTI, 2007).

O dialogismo, na compreensão bakhtiniana, é a construção da imagem do homem num processo de comunicação interativa, no qual eu me vejo e me reconheço por meio do outro, na imagem que o outro faz de mim. Dessa forma, não é reduzido ao entendimento de linguagem como uma prática social, onde todo enunciado sempre se dirige para um destinatário concreto ou suposto. Em Bakhtin, nenhuma palavra é da própria pessoa, como sujeito, mas provém de outra voz, pois o “outro” integra inevitavelmente o “eu” e esse se constitui pela presença do “outro” em mim (BRAIT, 2007; SUDATTI, 2007).

Por tradição filosófica, o “eu” sempre foi o ponto de partida, deixando os “outros” silenciosamente ausentes, visão esta fornecida por filósofos como Descartes, Locke, Kant, etc. (SUDATTI, 2007 p. 116-117).

Sudatti (2007), salienta que Buber, um forte filósofo que influenciou Bakhtin, diz que a palavra é portadora do Ser, a palavra desvela o Ser e é o lugar onde o Ser se instaura como revelação, não é o homem que a conduz, mas é esta que o conduz. Bakhtin avançou e ao lidar com alteridade discursiva, apresentou o “outro” como coautor, onde toda palavra desde seu nascimento até sua morte é, no mínimo, dupla. O dizer de um sujeito sempre traz consigo a “voz do outro”.

O conceito de polifonia foi desenvolvido por Bakhtin a partir dos romances de Dostoiévski, considerado fundador do autêntico romance polifônico. A polifonia é caracterizada pelo autor que se torna regente de um grande coro de vozes que compõem o processo dialógico. O discurso polifônico representa uma guerra entre enunciações distintas que se polarizam, sem centro ou acabamento, pois toda centralidade ideológica é dilacerada. A polifonia é marcada pela convivência e pela interação, pela multiplicidade de vozes e consciências independentes, imiscíveis e equipolentes (BRAIT, 2007; SUDATTI, 2007).

Dessa forma, Brait (2007 p. 198) assevera que a polifonia é a “multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis”. Onde essas não são meros objetos do discurso do autor, e sim os próprios sujeitos deste discurso, cada um mantendo sua individualidade e sua imiscibilidade.

Em consonância com Brait, Sudatti (2007 p. 141-142) diz que o locutor do discurso representa o autor/sujeito empírico, e o discurso traz a posição enunciativa de outros sujeitos. Isso não quer dizer, segundo a teórica, que a voz do autor não possa ser ouvida: - “Autorar, individualizar-se na linguagem é assumir uma posição estratégica na heterogeneidade e no conflito de vozes que perpassa os enunciados interpretados e produzidos, é trabalhar nas fronteiras do interdiscurso [...]”. As várias vozes que compõem um texto conduzem a voz do autor, sem elas essa não teria vida e as outras vozes também não ressoariam.

Um problema a enfatizar, é que frequentemente a voz do autor abafa as outras vozes, dessa forma, é necessário que venha à tona quem está sendo calado e por quê. Assim, a polifonia por meio da heterogeneidade das vozes sociais

em conflito, poderá ajudar a recuperar a alteridade dos sujeitos históricos que tiveram suas falas desconsideradas e excluídas no discurso ambiental.

Os estudos bakhtinianos sobre dialogismo e polifonia ajudarão na investigação das seguintes questões nessa pesquisa: a) qual é o caráter ideológico das vozes sociais em conflito no novo Código Florestal enquanto legislação integrante do Direito Ambiental brasileiro? b) é possível encontrar e revelar por trás do discurso ambiental no novo Código Florestal Brasileiro, arena de luta e poder, o interesse dominante de certas classes?

IV. RESULTADOS

Análise discursivo-dialógica do Art. 59 sobre anistia no novo Código Florestal Brasileiro

O Código Florestal Brasileiro (CFB) de 1965 foi alvo de 36 projetos de lei que tentaram derrubá-lo. Em 2009, uma comissão especial foi criada na Câmara dos Deputados, sendo composta majoritariamente por ruralistas, com a intenção de revisar o Código em uso. O deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), no mesmo ano, apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 5.367 para a criação de um novo Código Ambiental Brasileiro. A ação foi seguida pela criação de uma comissão especial responsável por juntar 11 PLs para mudar o Código Florestal em vigência. A relatoria do projeto ficou nas mãos do deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), com apoio maciço dos ruralistas. Essas ações culminaram no novo Código Florestal Brasileiro dos dias atuais.

Fellet (2012) ressalta que ¼ (um quarto) da Câmara Nacional é controlada por deputados ruralistas. Segundo o jornalista, muitos analistas consideram esse grupo o mais poderoso do parlamento brasileiro, eles firmam “[...] alianças com outras agremiações no Congresso para promover uma agenda que inclui, entre suas principais bandeiras, o perdão às dívidas de agricultores, a expansão de terras cultiváveis no país e a oposição à ampliação de Terras Indígenas”.

O Conselho Indigenista Missionário (CIMI), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), o *Greenpeace* e o Instituto Socioambiental (ISA) lançaram em conjunto, o website “República dos Ruralistas”. O site visa apresentar dados públicos sobre os membros da chamada Bancada Ruralista. Segundo esse, dentre as principais lideranças ruralistas na Câmara, encontram-se 13 Deputados, a saber:

Quadro 1 – Número de deputados por partido da Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA).

PARTIDO	QUANTIDADE DE DEPUTADOS
DEM (GO, PR, RR)	3
PDT (PA)	1
PMDB (SC)	1
PP (RO, RS)	4
PSC (PR)	2
PSDB (MS, MT)	2

Fonte: <http://www.republicadosruralistas.com.br/#bancada>

A Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA), mais conhecida como Bancada Ruralista, é composta por 120 Deputados Federais e 13 Senadores, respectivamente 23,4% da Câmara de Deputados e 16% do Senado Federal. Esta realidade é parecida com a pesquisa feita em 2011 pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

(DIAP), que apontou a existência de 120 deputados e 18 senadores ruralistas. Na última legislatura (2007-2010), de acordo com o DIAP, 117 deputados federais pertenciam à FPA. A Bancada Ruralista articula e defende no Congresso os pleitos do agronegócio e a maior parte de seus integrantes são donos de terra ou empresários dos setores alimentar e agroquímico (FELLET, 2012).

Os interesses particulares da FPA acabaram refletindo o discurso ruralista no novo CFB. Um dos pontos mais polêmicos trata sobre uma possível anistia aos proprietários rurais que cometeram desmatamento em Áreas de Preservação Permanente (APP), área de Reserva Legal (RL) ou áreas de uso restrito. Um dos textos polêmicos advém do Art. 59 do novo CFB.

O *caput* estabelece obrigação aos chefes do Poder Executivo Federal e Estadual de, no prazo de um ano, prorrogável uma única vez, implantar os Programas de Regularização Ambiental, visando sanar os passivos ambientais dos imóveis rurais (MILARÉ; MACHADO, 2013).

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

Tal obrigação é reforçada e acompanhada por um tom conativo e pelo uso do verbo “dever” no futuro do presente usado na 3ª pessoa do plural “A União, os Estados e o Distrito Federal deverão (...)”. As vozes que compõem o *caput* do Artigo preocuparam-se em fornecer complementos pragmáticos à teia textual, na qual o leitor tende a adquirir crença e confiança no discurso:

Quadro 2 – Estrutura do *Caput* do art. 59

Quem deverá implantar os Programas de Regularização Ambiental? A União, os Estados e o Distrito Federal.	Em que prazo? No prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez.
Por ato de quem? Por ato do Chefe do Poder Executivo.	Com qual objetivo? Com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

Lehfeld, Carvalho e Balbim (2013) explicam que o *caput* do art. 59 versa sobre a adequação de posses e propriedades rurais que estejam em desacordo com as disposições da Lei em pauta, trazendo um programa/conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas para regularização ambiental. A redação do enunciado do artigo preocupa-se, como se percebe no quadro acima, em preencher possíveis lacunas a serem questionadas pelo leitor. Na verdade, os receptores passam a ser convidados a assumir uma atitude passiva e de relaxamento pela segurança que discurso tenta passar.

Os §§1º, 2º e 3º do art. 59, tratam da distribuição de competência entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Ao chefe do Poder Executivo Federal foi fixado o prazo de

180 dias para estabelecer normas de caráter geral relativas ao Programa:

§1º Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no *caput*, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o *caput*, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

Milaré e Machado (2013) no tocante aos referidos parágrafos, ressaltam que o descumprimento do prazo fixado poderia gerar sanções ao Administrador Público, como improbidade administrativa ambiental.

Quando o legislador chama outros interlocutores para o auxiliarem nos §§1º, 2º e 3º do art. 59 “União, Estados, Distrito Federal, Constituição Federal”, “PRA” e “CAR”, é o momento de convidar também Bakhtin e seu conceito-chave de polifonia para subsidiar esta análise.

Segundo Brait e Sudatti (2007), polifonia é o grande coro e multiplicidade de vozes que compõem o processo dialógico e consciências independentes e imiscíveis. Ao invocar a Constituição Federal, União, Estados, Distrito Federal e os órgãos integrantes do Sisnama para participarem do art. 59, estes se tornam vozes que ajudam a compor o discurso ideológico do texto que, nesse caso, somam esforços para fixar o entendimento de que o infrator rural se submeterá aos procedimentos administrativos, no qual deverá se inscrever no CAR para poder participar do PRA, ou seja, o infrator não necessitará no ato da inscrição apresentar nenhum plano de recuperação ambiental para adquirir a regularização da área, restando apenas a verificação do cumprimento do termo de compromisso para a conversão das multas em serviços de preservação ambiental.

Esse entendimento corrobora com Carvalho (2013), que compreende a anistia no art. 59 dividida em duas fases: a primeira corresponde à suspensão de sanções advindas das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, desde a assinatura do termo de compromisso; e a segunda decorre da

conversão de multas aplicadas no referido período em serviços de proteção ambiental.

As discussões sobre anistia se acirraram a partir dos §§4º, 5º do art. 59:

§4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no §4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

São pontos controversos e que são frutos de disputas parlamentares no Congresso Nacional. Para os analistas, a solução encontrada foi um meio-termo entre as posições dos ambientalistas e ruralistas. Para prosseguir, veja-se o que Houaiss (1999) define como “anistia”:

Substantivo feminino.

1. Esquecimento, perdão em sentido amplo; 2. Rubrica: termo jurídico: ato do poder público que declara impuníveis delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenações e suspende diligências persecutórias.

Conforme o esclarecimento de Houaiss (1999), sabe-se que anistia é o ato pelo qual se extinguem as consequências de um fato punível e, bem como qualquer processo sobre ele, gerando perdão. Lehfeld, Carvalho e Balbim (2013) ao se debruçarem sobre os §§4º e 5º do art. 59, explicam que os proprietários ou possuidores rurais inscritos no CAR que tenham sido autuados por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008, relacionadas com a supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, terão o prazo de um ano, contando a partir da implantação do Programa de Recuperação Ambiental, para aderi-lo.

Como consequência, ocorrerá a suspensão das sanções decorrentes das infrações a partir da adesão e a sua conversão em serviços de preservação, melhoria e

recuperação ambiental, gerando a regularização do uso das áreas rurais consolidadas caso cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso (LEHFELD; CARVALHO; BALBIM, 2013).

A justificativa para este paradigma de anistia, segundo Fernandes (2012), jaz na entrada em vigor do Decreto Federal 6.514/2008, que dispôs sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, especificadas, disciplinadas pelo Decreto Federal nº 3.919, de 14 de setembro de 2001 e classificadas como crimes no Código Florestal de 1965. Assim, o período fixado no §5º, acaba por ser, na verdade, aleatório, não plausível e beneficia indiscriminadamente todos os que infringiram a legislação ambiental. Em suma, essa norma confere verdadeira anistia àqueles que desrespeitaram as leis na vigência da legislação anterior.

Toda polêmica e discussão ao redor do novo CFB sobre anistia, na visão de Amaral (2012) está fortemente manipulada por um discurso “oficial” ideológico que persiste em negar a existência de qualquer perdão para os autores de determinados crimes contra a flora. Sudatti (2007) ao relacionar direito e ideologia, destaca que essa última é uma força social importantíssima no sistema capitalista e reproduz no direito o seu poder dominante. Ainda considera que a elite jurídica controla o ideológico dos sentidos veiculados e assimilados pela sociedade. A ideologia dominante é o grande fator de coesão da prática jurídica. Dessa forma, o direito torna-se ao mesmo tempo instituído e instituinte do imaginário ideológico, perpetuando valores dominantes e também constitui fonte desses valores.

Fernandes e Amaral (2012) afirmam respectivamente que o novo CFB beneficia indiscriminadamente todos os que infringiram a legislação ambiental, envolvendo ruralistas, desmatadores, grileiros, entre outros e que o discurso atual para perdão ambiental é manipulado pelas forças dominantes. Tais forças, neste caso, seguindo Neira e Fellet (2012), são os deputados ruralistas que majoritariamente compuseram a Comissão Especial para revisão do novo CFB e que controlam ¼ (um quarto) da Câmara Nacional, um grupo considerado o mais poderoso do parlamento brasileiro, que trabalham no perdão às dívidas de agricultores, na expansão própria de terras cultiváveis e na oposição à ampliação de Terras Indígenas.

Fica evidenciado que as vozes dos interlocutores no art. 59 representam a classe ruralista trabalhando em prol de lograr benefício próprio para perdão, abrandamento, suspensão de anistia/multas aplicadas aos proprietários rurais que desmataram qualquer área antes de 22 de julho de 2008. O discurso do Artigo não reflete somente o legislador, mas a polifonia que conforme Brait (2007) não é própria, contudo proveniente de uma segunda voz, a do “outro” que é integrante inevitavelmente do texto.

Na arena de debate, após inúmeras discussões no seio da sociedade, em 2013, entra em ação um órgão decisório para nortear o cenário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), provocado pelo proprietário rural Leonildo Isidoro Chiaradia. A matéria referiu-se a um auto de infração ambiental no valor de R\$ 1,5 mil reais, decorrentes da ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente (APP) nas margens do rio Santo Antônio, no Paraná. O relator, Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma, decidiu que

os autos de infração emitidos com base no antigo Código Florestal de 1965 continuam plenamente válidos.

Não obstante, explicou o Ministro, especialista em direito ambiental, que a isenção da punição pode ocorrer, mas é preciso um procedimento administrativo no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), após inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com assinatura de Termo de Compromisso (TC), que vale título extrajudicial. A partir daí, as sanções são suspensas, as multas serão convertidas em serviços de preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente.

Faz-se claro, na própria análise do Ministro do STJ, a possibilidade de acontecer a isenção de punição, a anistia de multas ou conversão em serviços de preservação para os crimes ambientais de supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. Para Carvalho (2013) essas brechas podem gerar efeito cascata nos entes federativos, potencializando o risco e vulnerabilidade de proteção ao meio ambiente.

V. CONCLUSÃO

O novo Código Florestal Brasileiro ainda se demonstra alvo de inúmeras polêmicas, debates, ações de inconstitucionalidade e discussões por ambientalistas, ruralistas, cientistas, indígenas, operadores do direito, entre outros. Principalmente quanto à mudança da Lei de supressão irregular de vegetação, que possibilitou a anistia daqueles que praticaram desmatamentos antes de 22 de julho de 2008. O Art. 59, um dos pontos polêmicos do novo Código Florestal Brasileiro, foi analisado nessa pesquisa com auxílio dos conceitos-chaves bakhtinianos sobre ideologia e polifonia.

O direito torna-se ao mesmo tempo instituído e instituinte do imaginário ideológico, perpetuando valores dominantes e também constitui fonte desses valores. O domínio ideológico é altamente eficaz porque permanece invisível. Sudatti (2007) diz que a ideologia dominante constrói sua eficácia no domínio simbólico intervindo na consciência daqueles que subjugam, apropriando-se de suas experiências e resignificando-as de acordo com os interesses dominantes. Já a polifonia representa a guerra entre enunciações distintas que se polarizam, sem centro ou acabamento, pois toda centralidade ideológica é dilacerada. A polifonia é marcada pela convivência e pela interação, pela multiplicidade de vozes e consciências independentes, imiscíveis e equipolentes.

Os conceitos-chaves de polifonia e ideologia demonstraram que o caráter ideológico das vozes no art. 59 do novo Código Florestal Brasileiro traz o interdiscurso da Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA), mais conhecida como Bancada Ruralista, majoritária, influente, poderosa que representa ¼ (um quarto) da Câmara Nacional de Deputados e que compôs a maior parte da Comissão Especial que revisou o Código Florestal Brasileiro. A FPA defende no Congresso os pleitos do agronegócio e a maior parte de seus integrantes são donos de terra ou empresários dos setores alimentar e agroquímico. Os interesses particulares da FPA acabaram refletindo o discurso ruralista no novo Código Florestal Brasileiro. A FPA é uma das classes por trás da polifonia e da ideologia do Art. 59 no novo CFB.

Diante de um cenário que torna o novo Código Florestal Brasileiro conflituoso, ainda debatido arduamente por várias classes, a pesquisa verificou que os autos de infração emitidos com base no antigo Código Florestal de 1965, anteriores a julho de 2008, continuam plenamente válidos. Contudo, embora burocraticamente, a anistia ou a conversão de multas em serviços de preservação para os crimes ambientais de supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito podem ocorrer por meio de procedimentos administrativos.

VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMARAL, L. C. do. **Anistia e Código Florestal**. Instituto Carbono Brasil. 2012. Disponível em: <<http://www.institutocarbonobrasil.org.br/artigos/noticia=732353>>. Acesso em: 12 jan. 2014.
- A REPUBLICA DOS RURALISTAS. 2013. Disponível em: <<http://www.republica-dosruralistas.com.br/>>. Acesso em: 03 jan. 2014.
- BAKHTIN, M. **Marxismo e filosofia da linguagem**. Trad. M. Lahud e Y. F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 2006.
- BRAIT, Beth (Org.). **Bakhtin: conceitos-chave**. SP: Contexto, 2007. ISBN 85-7244-290-1.
- _____. **Bakhtin: outros conceitos-chave**. SP: Contexto, 2012. ISBN 978-85-7244-332-6.
- _____. **Linguagem e identidade: um constante trabalho de estilo**. Revista Trabalho educação e saúde, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, mar.2004.
- BRASIL. **Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012**. Disponível em: <<http://www.planalto.br>>. Acesso em: 28/09/2013.
- _____. Supremo Tribunal de Justiça. **Novo Código Florestal não anula multas aplicadas com base na antiga lei**. Processo nº 0000541-97-2009.4.04.7007. Recorrente: Leonildo Isidoro Chiaradia. Recorrido: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Relator: Min. Herman Benjamin - segunda turma. Brasília, v. 02, mar. 2013.
- CARVALHO, Alexandre Assis. **A dinâmica de Áreas de Preservação Permanente estipulada pelo Código Florestal**. 2013. 220 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais). Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
- CASTRO, C. F. A. **Gestão Florestal no Brasil Colônia**. 198 p. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. Centro de Desenvolvimento Sustentável, 2002. 198 p.
- FELLET, João. **Maior lobby no Congresso, ruralistas controlam 1/4 da Câmara**. BBC Brasil. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120524_ruralistas_abre_jf.shtml>. 2012. Acesso em: 03 jan. 2014.
- FERNANDES, Pablo Luis Pereira. **Análise das Principais Mudanças que a Lei Federal nº 12.651/12 trouxe ao ordenamento jurídico ambiental**. 2012. Disponível em: <http://sindueap.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Analise-Tecnica-L_12651.pdf>. Acesso em: 12 out 2013.
- HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.
- LEHFELD, Lucas de Souza; CARVALHO, Nathan C. B. de; BALBIM, Leonardo I. N. **Código Florestal comentado e anotado (artigo por artigo)**. Rio de Janeiro: Forense. 2013. ISBN: 978-85-309-4425-4.

MILARÉ, E.; MACHADO, P. A. L (Coord.). **Novo Código Florestal: comentários à Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727 de 17 de outubro de 2012 e ao Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

NEIRA, Ana C. **A polêmica do Novo Código Florestal.** Disponível em: <<http://www.casperlibero.edu.br/noticias/index.php/,n=8017.html>>. 2012. Acesso em: 03 jan. 2014.

SIQUEIRA, C. F. A.; NOGUEIRA, J. M. **O Novo Código Florestal e a Reserva Legal: do preservacionismo desumano ao conservacionismo politicamente correto.** In: XLII Encontro Brasileiro de Economia e Sociologia Rural - Encontro da SOBER, 2004, Cuiabá. Anais do XLII Encontro Brasileiro de Economia e Sociologia Rural - Encontro da SOBER, 2004.

SUDATTI, Ariani Bueno. **Dogmática Jurídica e Ideologia: o Discurso Ambiental sob as Vozes de Mikhail Bakhtin.** São Paulo: Quartier Latin, 2007. ISBN: 85-7674-196-2.

VOLPATO, E. **Análise da administração florestal brasileira.** Freiburg: Institut für Forst und in richtung und Forst lich e Betri e bswirtschaft, 1984. 218p.

VII. COPYRIGHT

Direitos autorais: Os autores são os únicos responsáveis pelo material incluído no artigo.